

ОБЗОР МОЕЙ ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ МВВТ ПРИ КОНВЕРГЕНЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Олимова Бахора Шухратовна

Каршинский инженерно экономический институт,

независимый исследователь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10258561>

Аннотация: В данной статье освещены важность и актуальность создания большой базы данных в процессе конвергенции образовательных услуг, а также их теоретические и практические аспекты, а также высказаны мнения по данной теме. В рамках подхода, основанного на экономических направлениях экономики знаний, даются конкретные теоретические сведения по формированию компетенций с целью подготовки будущих специалистов экономического направления.

Ключевые слова: Среднее образование, высшее образование, школьное образование, конвергенция, экономика знаний, педагогическое мастерство, база данных, процесс конвергенции, образовательные услуги.

Внедрение различных информационных систем в образовании позволяет решить вопросы полноты, достоверности и конфиденциальности получаемой информации. Однако исследований по внедрению и использованию конвергенции в образовании очень мало.

В процессе конвергенции образовательных услуг определенно формируется большая база данных. Развитие и модернизация образовательных услуг зависит от развития информационных технологий как основного фактора образования. Необходимо развивать информационную среду образования, внедрять новые модули образования, модернизировать каналы передачи информации.

Концептуальное проектирование является отправной точкой в создании модели конвергенции образовательной системы, которая позволяет осуществлять логическое моделирование путем структурирования и организации физических и логических связей на основе сбора, анализа и организации данных. Определение компонентов набора данных и связей между ними является серьезной задачей проектирования.

Рисунок 1. Общая схема моей поисковой системы МБВТ в конвергентной системе образования

Информация о внутренней среде образовательной системы формируется на основе внутренних исходных отчетных данных.

Для этого, прежде всего, сходятся уникальный стиль и основные особенности образовательной системы. Между видами обучения устанавливается подражательная связь. После того как имитационная модель построена, то есть после того, как проблема выражена в математической форме, ее можно проанализировать с помощью определенных имитационных экспериментов. В основе исследования лежит необходимость разработки структурно-структурной модели, совместимой с макроэкономическим характером моделирования развития трансформационных процессов за счет разработки информационной базы образовательной структуры, позволяющей провести полноценный анализ ситуацию в образовательном процессе с помощью аппроксимирующих и обобщающих совокупных показателей.

В заключение, т.В исследовании мы придаем важное значение информационному обеспечению для получения практических результатов и расчетных показателей модельного системного решения конвергенции

образовательной системы. В качестве основы для получения общей информации используются материалы и документы, связанные с развитием образовательной структуры, совершенствованием ее инфраструктуры, документы статистических отчетов организаций, результаты научных исследований.

Использованная литература:

1. Петти У. Экономические и статистические работы. Т. I-II. Перевод под ред. Смит М.Н. Москва: Государственное социально-экономическое издательство, 1940. -с.. 323;
2. Рикардо Д. Начало политической экономии и налогообложения. - М.: Эксмо, 2016. 1040-стр.;
3. Qodirov, Farrux, and Xudayar Muhitdinov. "Features that increase efficiency in the provision of medical services and factors affecting them." Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali 2.7 (2022): 192-199.
4. Muxitdinov, Madina Bozorova Xudayar, and Farrux Qodirov. "THE ROLE AND IMPORTANCE OF TELEMEDICINE IN THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION." International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT. Vol. 4. 2022.
5. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
6. Qodirov, F. E., J. U. Abdirasulov, and J. E. Nematov. "FORMING GOVERNMENT AGENCY WEBSITES WITH WORDPRESS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM." Инновации в технологиях и образовании. 2019.
7. Kodirov, F. E., and J. E. Nematov. "BASIC TECHNOLOGY AND SERVICE MANAGEMENTMULTISERVICE NETWORKS." Инновации в технологиях и образовании. 2019.
8. Qodirov, Farrux. "Econometric modeling of medical services in the territories." International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT. 2022.
9. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. Econometric modeling of the development of medical services to the population of the region / Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. 2022/5/9. 1.1 Economical sciences.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." Сервис" илмий-амалий журнал (2022): 56-59.

11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities 2.1.1 Economical sciences (2022).
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
13. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
14. Қодиров, Ф. "ИЖТИМОЙ ВА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ". ЎзР ФА В.И.Романовский номидаги Математика институти, 2022.
15. Қодиров, Ф. "ВИЛОЯТ АҲОЛИСИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШ МЕХАНИЗМИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ". Andijon Mashinasozlik Instituti, 2022.